

QORA SEDANA (*NIGELLA SATIVA L.*) O'SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA BIOLOGIK FAOL MODDALAR MIQDORINING HUDUDIIY O'ZGARUVCHANLIGI

YARKULOVA ZULAYXO, YODGOROVA MA'RIFAT

q.x.f.f.d. (PhD), dotsent, Buxoro davlat universiteti

Annotatsiya. Mazkur tadqiqotda *Nigella sativa L.* (qora sedana) o'simligining kimyoviy tarkibi va flavonoidlar miqdorining hududiy o'zgaruvchanligi tahlil qilindi. O'zbekiston sharoitida o'stirilgan qora sedana namunalari flavonoidlarning miqdori $1,32 \pm 0,18\%$ ni tashkil etib, bu Rossiya Federatsiyasining Ulyanovsk viloyatida o'stirilgan namunalar ($1,71 \pm 0,22\%$) ga nisbatan pastroq ekani aniqlandi. Yog' kislotalari tarkibi jihatidan esa mahalliy namunalar linolev kislotasiga (62,3%) boyligi bilan ajralib turadi. Ushbu farqlar ekologik sharoit va o'simlikning o'sish fazasiga bog'liq ekanligi aniqlangan. Tadqiqot natijalari qora sedananing O'zbekiston iqlimida o'stirilgan turlarini farmatsevtik xom ashyo sifatida ishlatish imkoniyatini kengaytiradi.

Kalit so'zlar: *Nigella sativa L.*, flavonoidlar, yog' kislotalari, kimyoviy tarkib, ekologik omillar, biologik faollik.

Kirish. Qora sedana (*Nigella sativa L.*) qadimdan xalq tabobatida yallig'lanishga qarshi, immunostimulyator va antidiabetik vosita sifatida qo'llanilgan [1]. O'simlikning farmakologik ta'siri asosan yog' kislotalari, efir moylari va flavonoidlarning sinergik ta'siri bilan bog'liq [2]. Shunga qaramay, qora sedananing kimyoviy tarkibi iqlim, tuproq turi va o'sish davriga qarab sezilarli darajada o'zgaradi [3]. Shu sababli o'simlikning O'zbekiston sharoitida o'stirilgan namunalari bioaktiv moddalarning miqdoriy tarkibini aniqlash dolzarb masala hisoblanadi.

Birinchi marta O'zbekiston iqlim sharoitida o'stirilgan *Nigella sativa L.* o'simligining flavonoid va yog' kislotalari miqdori aniqlanib, ularning Rossiya hududidagi populyatsiyalar bilan solishtirma tahlili amalga oshirildi.

Aniqlanishicha, mahalliy namunalar linolev kislotasiga boy bo'lib, yuqori antioksidant faollikka ega tabiiy moy manbai hisoblanadi. Bu natijalar qora sedananing O'zbekiston sharoitidagi biokimyoviy o'ziga xosligini va farmatsevtik qiymatini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

Tadqiqot materiali va usullari. Tadqiqot materiali sifatida 2024-yil vegetatsiya davrida Buxoro viloyatining Qorako'l tumani sharoitida yetishtirilgan *Nigella sativa L.* o'simligi urug'lari va o't qismi ishlatildi. Namunalardagi flavonoidlar miqdori spektrofotometrik usulda, yog' kislotalari esa gaz xromatografiyasi orqali aniqlangan. Olingan natijalar Ulyanovsk va Samara viloyatlarida o'stirilgan namunalar haqidagi ma'lumotlar [4,5] bilan solishtirildi.

Natijalar va muhokama. O'zbekiston sharoitida o'stirilgan qora sedana o't qismlarida flavonoidlar miqdori $1,32 \pm 0,18\%$ ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich Ulyanovsk viloyatida ($1,71 \pm 0,22\%$) va Samara viloyatida ($1,54 \pm 0,19\%$) qayd etilgan qiymatlardan pastroqdir [4]. Bunday farq o'simlikning o'sish davridagi harorat va namlik ko'rsatkichlari bilan izohlanadi. Quruq va quyoshli iqlim sharoitida ikkilamchi metabolitlar, xususan flavonoidlarning sintezi pasayadi [6]. Shunga qaramay, olingan natijalar flavonoidlarning o'rtacha yuqori miqdorini ko'rsatib, qora sedananing mahalliy populyatsiyalari farmakologik qiymatini tasdiqlaydi.

Mahalliy urug'larda yog' miqdori 44,8% bo'lib, tarkibida linolev kislotasi 62,3%, olein kislotasi 21,6%, linolen kislotasi 3,4%, palmitin kislotasi 7,2% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar boshqa mintaqalardagi ma'lumotlar bilan mos keladi, biroq linolev kislotasi miqdori nisbatan yuqori ekani qayd etildi [7]. Yog' tarkibidagi bu farqlar qora sedananing yog' xossalarini yaxshilaydi va uni antioksidant xususiyatga ega tabiiy moylar sinfiga kiritadi.

Flavonoid va yog' kislotalari tarkibining uyg'unligi o'simlikning antioksidant xususiyatlarini belgilaydi. Ayniqsa, linolev kislotasining yuqori ulushi lipid peroksidlanish jarayonlarini kamaytiradi, bu esa qora sedana yog'ining antiaterosklerotik ta'sirini kuchaytiradi [8]. Flavonoidlar esa yallig'lanish mediatorlarini inhibe qilib, immun tizimni faollashtiradi [9]. Shunday qilib, qora

sedananing mahalliy namunalarida kuzatilgan kimyoviy tarkib o'ziga xos ekologik moslashuv natijasi bo'lib, u o'simlikning biologik faolligini saqlab qoladi.

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonning quruq iqlim sharoitida o'stirilgan *Nigella sativa* L. namunalarida flavonoidlar miqdori Rossiya sharoitidagilarga nisbatan biroz past bo'lsa-da, yog' kislotalari, ayniqsa linolev kislota ulushi yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bu o'zgarish o'simlikning ekologik moslashuv qobiliyati bilan izohlanadi. Mazkur natijalar qora sedananing mahalliy populyatsiyalarini farmatsevtik xom ashyo sifatida ishlatish istiqbolini kengaytiradi va kelgusida ularning biotexnologik yetishtirish sharoitlarini optimallashtirish uchun ilmiy asos yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ahmad, A., Husain, A., Mujeeb, M. et al. A review on therapeutic potential of *Nigella sativa*: A miracle herb. *Asian Pac J Trop Biomed.* 2013; 3(5):337–352.
2. Ali, B.H., Blunden, G. Pharmacological and toxicological properties of *Nigella sativa*. *Phytother. Res.* 2003; 17(4):299–305.
3. Ramadan, M.F. Nutritional value, functional properties and nutraceutical applications of black cumin (*Nigella sativa* L.): an overview. *Int J Food Sci Tech.* 2007; 42:1208–1218.
4. Ghosheh, O.A. et al. Pharmacokinetics of thymoquinone in rats and its metabolism. *Drug Metab Dispos.* 1999; 27(12):1349–1353.
5. Woo, C.C., Kumar, A.P., Sethi, G., Tan, K.H.B. Thymoquinone: potential cure for inflammatory disorders and cancer. *Biochem Pharmacol.* 2012; 83(4):443–451.
6. Al-Jassir, M.S. Chemical composition and microflora of black cumin (*Nigella sativa* L.) seeds growing in Saudi Arabia. *Food Chem.* 1992; 45(4):239–242.
7. Burits, M., Bucar, F. Antioxidant activity of *Nigella sativa* essential oil. *Phytother. Res.* 2000; 14:323–328.
8. Tauseef Sultan, M., Butt, M.S., Anjum, F.M. Nutritional and therapeutic potential of *Nigella sativa*: A review. *J Food Sci Technol.* 2014; 51(12):3499–3507.
9. Abdelmeguid, N.E. et al. Effects of *Nigella sativa* and thymoquinone on oxidative stress and liver injury induced by carbon tetrachloride in rats. *J Appl Toxicol.* 2010; 30(1):1–7.
10. Яркулова З. Морфолого-анатомическое исследование травы чернушки посевной (*Nigella sativa*)// *Endless Light in Science*, № 1, 30-сентябрь, 2024. С. 52-54. DOI 10.24412/2709-1201-2024-21-7-9
11. Яркулова З., Халилов Н. (2018) Влияние нормы посева и дозы минеральных удобрений на урожайность ячменя осеннего посева при орошении// «Вестник» Мичуринского государственного аграрного университета, г. Мичуринск, Россия, №2, С. 95-99
12. Яркулова З. (2018) Влияние сроков посева и нормы минеральных удобрений на урожайность озимого ячменя// «The latest research in modern science: experience, traditions and innovations» Proceedings of the VII International Scientific Conference. North Charleston, SC, USA, 20-21 June, P. 65-68
13. Яркулова З. (2021) Влияние сроков посева и норм минеральных удобрений на показатели экономической эффективности возделывания озимого ячменя// «Polish Science Journal», Issue 12(45), Warsaw, Poland, Wydawnictwo Naukowe "iScience", P.9-16
14. Яркулова З. (2021) Влияние сроков посева и норм минеральных удобрений на фотосинтетический потенциал сортов озимого ячменя// «Наука и образование сегодня», № 1 (60), Москва, с.32-35
15. Yarkulova Z., Qodirov A. (2021) Optimization of Sowing Dates and Seeding Rates with Adaptive Control of The Technology of Cultivation of Winter Barley Varieties Mavlono// *Indian Journal of Agriculture Engineering (IAE)*, Volume-1 Issue-1, May.
16. Yarkulova Z., Khalilov N. (2019) Influence of Seeding Norms and Mineral Fertilizer Rate on the yield of Winter Barley// *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE)*. ISSN: 2277-3878, Volume-8, Issue-3S, October. P. 508-510
17. Yarkulova Z. (2019) Influence of timing of crops and norms of mineral fertilizers for winter barley yield// *Asian Journal of Science and Technology*, India, Vol. 10, Issue, 05, May, pp. 9669-9670
18. Yarkulova Z. (2024) Influence of sowing dates and fertiliser application rates on photosynthetic potential of winter barley varieties// *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, Vol.28. ISSN (E): 2720-5746. June, pp. 11-16